

Maurizio Perugi (Université de Genève)

La personalissima tauromachia di F. García Lorca

I

«¡El primer toro al sol y los demás a la sombra!». In quella estate di non pochi anni fa non detti ascolto al bagarino che mi offriva il biglietto per una *localidad*, a suo dire, assai conveniente nella zona intermedia fra le tre disponibili in qualunque *plaza de toros*. Oltre a designare una (a suo tempo) prestigiosa rivista taurina,¹ *Sol y sombra* è il titolo dell'autografo di Lorca fatto conoscere nel 1966 da Rafael Martínez Nadal;² secondo il quale (p. 372) «il testo «data de 1930,³ y su juicio me parece plausible: a los datos biográficos por él aducidos cabe añadir ciertas imágenes que son inequívocamente (pos) neoyorquinas (...) su vinculación a los géneros poéticos era evidente para Lorca, según demuestra su fugaz intención de dar este texto al final del *Poema del cante jondo*».⁴ E ormai *Sol y sombra* è da tutti considerato un poema in prosa.

Il 6 giugno 2023 si è commemorato il 25° anniversario della nascita del poeta, e alle celebrazioni hanno preso larga parte i *media*⁵ e le istituzioni taurine. I critici, sia taurini che letterari, per la maggior parte concordano (esagerando)⁶ nel negare a Lorca una specifica competenza tauromachica: «Habrà que aguardar a 1930 para que Lorca alumbre su primer texto importante sobre toros, también muy poco o nada taurófilo: *Sol y Sombra*, en realidad una prosa de contenido metafísico,⁷ que va bastante más allá de la “fiesta”». È a partire da questo testo che Lorca si è creato quattro schede, ciascuna legata al nome di un torero famoso, in modo da raccogliere attorno a queste figure le componenti essenziali della sua personalissima percezione del toro.

Davanti agli occhi del *matador*, quando entra nell'arena, il mondo si rappresenta come diviso in due parti, una fatta di luce, l'altra di ombra: da quel momento in poi, la sua sorte dipende dal modo con cui saprà gestire questa dicotomia.⁹ «Del torero brotan el sol y la sombra» e «los toreros mueren en la plaza por culpa de estas dos mitades antagónicas». Prima di cercare di sottomettere il toro, il torero deve «organizar sus actitudes en este día y noche abrazados en lo redondo e inseparables». Dunque le due metà sono al tempo stesso antagonistiche e

¹ «A partir de los años setenta, especialmente, proliferaron las revistas taurinas. El erudito Carmena y Millán pudo catalogar en 1900 un total de 303. De ellas, *La Lidia*, que se publicó a partir de 1887, y *Sol y Sombra* (desde 1897) fueron, particularmente, notables e influyentes» (Fusi Aizpurúa 1994:105).

² Poi lo ripubblicò nel primo volume degli *Autógrafos* (1975:128-33), e lo illustrò anche in Martínez Nadal 1992:159.

³ In ogni caso è anteriore alla pubblicazione del *Poema del cante jondo* (primavera del 1931).

⁴ García Posada 1998:778. Cfr. Amorós (2000:17): «su prosa poética *Sol y sombra*, destinada quizá a su futuro libro, *La Tauromaquia*, que no llegó a existir», con riferimento allo stesso Lorca in Martínez Nadal (1966:369): «Ya verás qué tauromaquia».

⁵ Fra i documentari messi in onda dalla RTVE.es uno s'intitola *García Lorca: toreando las estrellas*. L'immagine, tratta da *Mariana Pineda*, è da tempo riconosciuta come una variante 'facilior' – ciò che comprova ancora una volta il successo di cui godono normalmente le lezioni più facili e, diciamo pure, più "volgari".

⁶ Dal mondo della corrida Lorca andava selezionando ed estraendo gli elementi utili per elaborare le proprie categorie estetiche; detto altrimenti: ne sapeva quanto gli bastava.

⁷ Sul «valor metafísico» concorda Andrés Amorós (2000:17).

⁸ García Posada 1985:102. Nel ms. del poema si leggono anche due terzine incatenate di un progetto di *Oda al toro de lidia*. Ambedue i testi si datano al 1928.

⁹ «El torero que no sepa dar el paso por la raya que divide la plaza» è destinato all'insuccesso, e forse alla morte.

inseparabili, come lo erano prima che Dio le separasse e le nominasse, creando congiuntamente il crepuscolo e l'alba.¹⁰ E, come dice d'Annunzio: «L'alba separa dalla luce l'ombra».

A partire dal Niño de la Palma, un rapporto stretto lega il toreo al *cante jondo*, nella misura in cui l'origine di ambedue sta nello stesso procedimento – certo non ignoto al discorso scientifico – di tracciare una linea separativa che divide la realtà in due parti sia antagonistiche, sia complementari. Non si deve confondere la *siguiriya* con la *seguedilla*:¹¹ la quale è una strofe di poesia popolare corrispondente a «une cuarteta où alternent des pentasyllabes et des heptasyllabes aux rimes assonancées à la fin des vers pairs, les impairs étant blancs ou plus exactement sueltos».¹² La *siguiriya*, che appartiene al *cante jondo*, è «une cuarteta assonancée aux vers pairs, dans laquelle le premier, le second et le quatrième vers sont des hexasyllabes, et le troisième, le plus souvent, un hendécasyllabe et occasionnellement un décasyllabe, voire un dodécasyllabe. Son schéma métrique est donc généralement le suivant : 6x-6a-11x-6a». Ne riproduco la definizione lorchiana in due significative variazioni:¹³

I) «La *siguiriya* gitana comienza por un grito terrible, un grito que divide el paisaje en dos hemisferios ideales.¹⁴ Es el grito de las generaciones muertas,¹⁵ la aguda elegía de los gritos desaparecidos, es la patética evocación del amor bajo otras lunas y otros vientos» (OC 198).

II) «La *siguiriya* gitana comienza por un grito terrible, un grito que divide el paisaje en dos hemisferios ideales; después la voz se detiene para dejar paso a un silencio impresionante y medido.¹⁶ Un silencio en el cual fulgura el rastro de lirio caliente que ha dejado la voz por el cielo.¹⁷ Después comienza la melodía ondulante e inacabable (OC 218).

Nella corrida di Lorca le zone di transizione e di intersezione¹⁸ acquistano una rilevanza essenziale. Non a caso l'intervento del *duende* è imprescindibile tanto al principio della funzione liturgica, quanto nella *suerte suprema*: «en la faena de capa, con el toro limpio todavía de heridas,¹⁹ y en el momento de matar, se necesita la ayuda del duende para dar en el clavo de la verdad artística». Il *duende* conta, fra i suoi antecedenti, il δαίμων di Socrate e – aggiungiamo noi – il fanciullino pascoliano. Piuttosto che descriverlo, Lorca preferisce citare le quattro

¹⁰ Γεν.1, 3-5: «Καί εἶπεν ὁ Θεός· γεννηθήτω φῶς, καὶ ἐγένετο φῶς. Καὶ εἶδεν ὁ Θεός τὸ φῶς, ὅτι καλόν· καὶ διεχώρισεν ὁ Θεός ἀνά μέσον τοῦ φωτός καὶ ἀνά μέσον τοῦ σκότους. Καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεός τὸ φῶς ἡμέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσε νύκτα, καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα μία».

¹¹ Si tratta comunque di due allomorfi: la variante gitana (appellativo, in questo caso, pleonastico) si distingue per il rotacismo *-d- > -r-* e la palatalizzazione *-ll- > -y-*. Da Gil 2008 traggio le due definizioni che seguono.

¹² Lo schema metrico della *seguidilla simple* è 7x-5a-7x-5a. La variante composta presenta «un bordón facultatif avec une nouvelle rime assonante : 5b-7x-5b».

¹³ La prima da *El cante jondo. Primitivo canto andaluz*; la seconda da *Arquitectura del cante jondo*.

¹⁴ Analogamente, anche «el cuco divide la noche/con sus bolitas de cobre»; e «Solo el cuco quedará/partiendo la eternidad/con bolitas de cristal» (*Poemas sueltos*).

¹⁵ Anche l'attrazione istintiva di ogni spagnolo per il toro è una «fuerza irreflexiva» che «está basada en una emoción en la que intervienen los muertos asomados en sus inmóviles barreras y contrabarreras de luz lunar» (O.C. 470).

¹⁶ Si vedano i due brevi poemi, peraltro consecutivi, *El grito* e *El silencio* (PCJ).

¹⁷ «Sobre la noche verde,/las saetas/dejan rastros de lirio/caliente» (*Madrugada* [PCJ]).

¹⁸ «El toro tiene su órbita; el torero, la suya, y entre órbita y órbita un punto de peligro donde está el vértice del terrible juego» (*Juego y teoría del duende* [OC 306]). In particolare: «La sombra está cerrada como un vértice y no ayuda en la fuga precisa» (*Sol y sombra* [OC 392]).

¹⁹ Fra i toreri morti in epoca recente proprio nel primo *tercio*, si ricordano Paquirri (1984) tentando di *poner en suerte* il toro; e Iván Fandiño (2017) *al instrumentar una chicuelina*.

figure che incarnano i «cuatro grandes caminos de la tradición española»: sono «Lagartijo con su duende romano, Joselito con su duende judío, Belmonte con su duende barroco y Cagancho con su duende gitano».

La coppia Joselito/Belmonte rappresenta la così detta età dell'oro del toreo (dal 1912 al 1920). Ma prima, «entre 1865/7 y 1890/3, dos toreros, Lagartijo y Frascuelo, acapararon la atención del público y dieron a las corridas de toros una popularidad incluso muy superior a la ya considerable que habían tenido en épocas precedentes (...) podían torear cerca de un centenar de corridas anuales, cifra inalcanzable previamente. El periodismo taurino creó un lenguaje y un estilo nuevos».²⁰ Nel cordobese Lagartijo (Rafael Molina Sánchez; così detto per la rapidità nell'arte di schivare)²¹ affascinava, dice E. Luján (1993) «el empaque, la presencia, lo que no se adquiere». Da Lagartijo «arranca todo el toreo moderno».

Ma secondo Lorca, è Belmonte che attinge la perfezione,²² riuscendo a «suprimir teóricamente la violenta luz del sol y la sombra». Dunque gli elementi negativi sono tanto lo σκότος quanto la luce solare se è aggressiva.²³ Belmonte concilia gli opposti perché «logra torear bajo la luz de la luna (...). Nuestro corazón siente la luz de una luna fría. Una luna fría sobre pájaros moribundos». Queste immagini si riferiscono al tirocinio di Belmonte come *furtivo*: *hacer la luna* era una pratica abituale all'inizio del secolo passato, e poi nel dopoguerra; un modo rapido, benché pieno di rischi, per imparare senza spese l'arte del toreo e assicurarsi così un futuro. Juan Belmonte, Manuel Benítez "El Cordobés", Paco Ojeda con il suo il *trágico inmovilismo*, «aprendieron a torear clandestinamente, saltando los cercados de las fincas y enfrentándose a toros y novillos, aprovechando las noches de luna llena» (López Rioboo).²⁴ Belmonte trascorre l'adolescenza a Sevilla con i *torerillos*, una banda di giovani emarginati nel quartiere popolare di Triana:

Cuando empezó a ser mocito, llegaron los torerillos, un pequeño grupo que compendia todas las facetas de lo antisocial. Eran vagos, gamberros, fumadores y bebedores cuando había qué, insolentes con niñas y mujeres, pendencieros con los otros chicos. Hacían fieras burlas de un enano alcohólico convertido en mascota y no tenían otro norte confesado que restaurar la tauromaquia de Antonio Montes [1876-1907], único matador respetable y al que, naturalmente, ninguno había visto torear. Eran anarquistas por talante vital y lo fueron también en lo político (...). De noche, se iban a las dehesas, apartaban algún novillo y lo torearban con su chaquetilla a la luz de la luna. Como los mayores no podían con ellos se hizo cargo la Guardia Civil. Pero estos trianeros imposibles se atrevían hasta con la Benemérita. Cruzaban de noche el río, dejando la ropa en la ribera, y sin más atuendo que las alpagatas, pasaban horas entre los cardos hasta conseguir apartar una res y torearla con la chaquetilla de Riverito, que era el mayor (Jiménez Losantos 1997).

²⁰ Fusi Aizpurúa 1994:105.

²¹ E magari anche per l'abilità di non *encunarse* fra le corna del toro (Sánchez de Neira nel *Gran diccionario taurómico*).

²² «Por temperamento y por gusto poético soy un profundo admirador de Belmonte» (*Diálogos de un caricaturista salvaje* [OC 685]). Su questa figura del toreo è nota la biografia di Chaves Nogales.

²³ Approssimativa, e in parte fuori bersaglio, l'interpretazione di Southworth (2007:142).

²⁴ Anche «Sánchez Mejías had told Marcelle Auclair and Lorca that, as a boy, he had practised bullfighting illegally by moonlight at an estate in Seville» (Gibson 1989:389-90).

Issorel (1914) enumera i tratti distintivi della “rivoluzione” estetica introdotta da Belmonte:

- l’immobilità nel lavoro sia di cappa che di muleta²⁵ è compensata dal ruolo predominante del braccio, che fa passare il toro producendo un effetto di *ralenti* (il *temple*), e genera le *suertes* in sequenza legata mantenendo i piedi inchiodati al terreno;²⁶

- non è l’uomo che deve adattarsi alla carica del toro, bensì il contrario;

- «si el matador domina al toro, todo el terreno es del matador»;²⁷

- è Belmonte che promosse per primo il rapporto fra il toreo e il mondo della cultura e del cinema.

È opportuno analizzare in dettaglio il brano di *Sol y sombra* dedicato a Belmonte, mettendone in risalto tre segmenti:

1) «Tenía que llegar Belmonte, vestido de verde, extático, lleno de la emoción curva del arco en tensión,²⁸ para suprimir teóricamente la violenta luz del sol y la sombra». Con *extático* e con *tensión* Lorca vuole evocare l’immobilismo incantatorio al quale è sottesa una tensione pronta a esplodere a ogni momento.

2) «Belmonte, dibujante iluminado, domador de ritmos sin cabeza, logra torear bajo la luz de la luna. Cuando sale a la plaza, la corrida toma un color aceitunado perfecto, un color mate que apaga la sístole y la diástole de los abanicos. La plaza queda obscurecida y espléndidamente dibujada». In quanto *iluminado*, cioè visitato dal duende, Belmonte è capace di sottomettere il toro conferendo ritmo e misura alla violenza della carica.

3) «las ovaciones que surgen cuando el trianero gira sobre su plinto con el mentón clavado sobre la tetilla izquierda tienen la furiosa melancolía de los grandes aguaceros». Luis Bollain describe (p. 450) l’esecuzione belmontiana di una serie di *naturales* che sfocia in un *pase de pecho*:²⁹ «Traza Lorca rápido apunte de lo que

²⁵ Belmonte disponeva di scarse capacità fisiche: il suo organismo soffriva di gravi limitazioni.

²⁶ «Belmonte hacía prodigiosas suertes de capa» (*Lorca in FGL y el duende* [OC 574]). Rimase famosa quella volta a Madrid (12 giugno 1913) che eseguì di fila «cinco [alcuni dicono sei] verónicas sin enmendarse».

²⁷ Belmonte era solito invadere programmaticamente il terreno del toro, e per questo soffrì molte *cogidas* durante la sua carriera: «Decía que el toro no tenía sus terrenos propios y el torero los suyos, según aseguraba la tauromaquia clásica, desde Paquiro. Belmonte no admitía derechos de propiedad dentro del ruedo, ni a humanos ni a fieras. Esa fue su revolución» (Jiménez Losantos 1997).

²⁸ Cfr. *Encrucijada* (PCJ): «La calle/tiene un temblor/de cuerda/en tensión»; *Canción del día que se va* (C): «Tu gran luz que sostiene/mi alma, en tensión aguda». Nel *Martirio de santa Olalla* (RG) anche la notte è ‘in tensione’ («noche tirante»).

²⁹ «Juan Belmonte stupéfiat, éblouissait en liant quatre naturelles suivies de la passe de poitrine, quatre naturelles pour l’histoire, inimitables, indescriptibles, surnaturelles au toro *Escondido* de Murube lors de la corrida de Bienfaisance du 25 avril 1915 à Madrid. La commotion était grande, les chroniques du lendemain de *ABC*, de *El Liberal*, de *La Lidia*, de *Palmas y Pitos*, etc. unanimes célébraient l’évènement historique» (Marcillac 2020).

fueron aquellos escalofriantes naturales del trianero»³⁰ in una faena estatica nella quale, con attitudine statuaria, «gira sobre su plinto». Belmonte torea «empapándose de toro»: espressione paradossale, perché di norma è il torero che *empapa la cabeza* del toro.³¹

Quando entra nell'arena, Belmonte vi trasferisce l'incanto lunare delle sue notti di *furtivo*: allora la corrida si tinge di un colore «aceitunado», cioè olivastro (Salvador Dalí ha la «voz aceitunada»),³² e «mate», cioè 'amortiguado, sin brillo'. Vedemmo che Belmonte è definito, fra l'altro, «domador de ritmos sin cabezas». Così anche la siguiriya: «¿Adonde vas, siguiriya,/con un ritmo sin cabeza?» (*El paso de la siguiriya* [PCJ]). La coppia di verde e grigio (o argento) al lume di luna torna più volte in Lorca: «La luna clava en el mar/un largo cuerno de luz./Unicornio gris y verde,/estremecido, pero extático» (*Segundo aniversario* [C]). Lorca descrive Belmonte «vestido de verde»,³³ e si sa che un *traje de luces* che indossava di frequente era «verde y plata». Questi sono, per Lorca, i colori distintivi dell'anima andalusa e gitana, immersi in un'atmosfera lunare e fredda: «Verde carne, pelo verde,/con ojos de fría plata./Un carámbano de luna/la sostiene sobre el agua» (*Romance sonámbulo* [RG]). L'arcangelo Gabriele ha «piel de nocturna manzana» e «nervio de plata caliente» (*San Gabriel* [RG]). E, con fulminea coesione sintagmatica, Antoñito el Camborio è «moreno de verde luna»³⁴ e ha il «cutis amasado/con aceituna y jazmín».

Lorca è un poeta lunare:³⁵ ma la sua luna è fredda. Oltre che fredda è artificiale; la sua tinta caratteristica è un grigio-argento di carta vetrata e di latta: «Pétalos de lata débil/recaman los grises puros/de la brisa» (*San Rafael* [RG]). La sintesi lorchiiana tra la violenza del sole e il gelo verde e argento della notte trova la sua più vera espressione in un'atmosfera ferita da un riflesso plurimo di cristalli: è il momento magico che precede l'avvento dell'alba, quella di *Preciosa y el aire* («Frunce su rumor el mar./Los olivos palidecen./Cantan la flautas de umbría/y el liso gong de la nieve») e quella in due tempi del *Romance sonámbulo* («Grandes estrellas de escarcha,/vienen con el pez de sombra/que abre el camino del alba»; e poi: «Temblaban en los tejados/farolillos de hojalata./Mil panderos de cristal,³⁶/herían la madrugada»).³⁷

Nella presentazione di Sánchez Mejías, pronunciata a New York il 20 febbraio 1930 (OC 418-9), Lorca riduce le proprie schede a due: «Joselito fue inteligencia pura, sabiduría inmaculada. Belmonte, el iluminado, el hambriento desnudo de Triana, que cambia la alegría del sol por una verde y dramática luz de gas». Due le novità. Una è il binomio «hambriento desnudo»: il primo elemento si riferisce all'infanzia nel popolare *barrio* di Triana; il secondo recupera la definizione di Lagartijo («Amaba el desnudo y la línea concreta, amaba la circunferencia del sol»), collocando il *judío* Belmonte nella scia del duende romano. L'altra novità, la «verde y dramática luz de gas», condensa vertiginosamente il triplo periodo che, in *Sol y sombra*, va da «vestido de verde» ai «mecheros de gas»

³⁰ Martínez Nadal 1992:159.

³¹ Il verbo significa 'embeer al toro en el engaño hasta el punto de conseguir que éste sea el único objeto de la atención y la acción del bicho'. E il toro, quando *está empapado*, s'intende che 'persigue el engaño como único objeto de su atención'.

³² Anche «la pena negra, brota/en las tierras de aceituna/bajo el rumor de las hojas» (*Romance de la pena negra*).

³³ Il verde del *traje de luces* può essere *aguamarina, verde botella, verde esmeralda, verde esperanza, verde manzana, verde oliva, verde pistacho*.

³⁴ Il flamenco è una cosa «para los gitanos verdes» (OC 3, 658).

³⁵ «El poeta granadino es el poeta lunar, por excelencia, de toda la literatura occidental» (Del Prado Biezma 2008:200).

³⁶ Anche Thamar canta «al son de panderos fríos/y cítaras enlunadas».

³⁷ Cfr. «ni los cristales con luna/relumbran con ese brillo» (*La casada infiel*).

che illuminano i volti inquieti e fosforici delle *manolas*. Stavolta è la luce artificiale e fredda del gas³⁸ la sintesi che neutralizza l'opposizione fra «la violenta luz del sol y la sombra». Non facile da decifrare,³⁹ questa nuova definizione rinvia probabilmente alla pittura, che con Van Gogh rivoluzionò il tema del “notturno” introducendovi i riflessi di luce artificiale caratteristici della città.⁴⁰

In un passo di *Sol y sombra*, Lorca menziona rapidamente tre toreri anteriori a Belmonte fra quanti (la maggioranza) avevano optato di convivere con sole e ombra *sorteando*⁴¹ ambedue. Accanto a Bombita e Joselito sta Machaquito (Rafael González Madrid, terzo dei cinque *califas* del toreo cordobese):⁴² «Pero, en cambio, el varonil Machaquito ¡qué terribles golpes se daba contra el muro espeso de la sombra!».⁴³ Qui Lorca non può che alludere alla tremenda efficacia nella sorte suprema⁴⁴ di chi, nello spazio di una *temporada* (1905), riuscì ad ammazzare 126 tori ricorrendo ad appena 135 stoccate. La stoccata data al toro miura *Barbero*, nel maggio 1907 a Valencia, resta immortalata nella scultura di Mariano Benlliure intitolata *La estocada de la tarde*. Così, opposta alla luce solare, l'ombra è in rapporto con la morte del toro (e, all'occasione, del torero), concepita come un *muro de sombra*. José Caballero⁴⁵ ricorda le conversazioni avute con Lorca nel 1935 attorno al verso «¡Oh blanco muro de España, oh negro toro de pena!»:

Pensé con Federico cómo era el muro. El muro era interminable, encalado, lleno de desconchones vueltos a encalar lo que le daba una materia pictórica. - Debe ser tan largo que casi separa a España en dos mitades...un muro lineal que no tiene puertas ni ventanas. De nuevo me dijo la palabra interminable y así lo sentía yo también.⁴⁶

Dopo le due metà della Spagna, arriva puntuale l'opposizione fra luce e ombra: «¿Puede tener una esquina?, le pregunté. Puede tenerla si tú la necesitas, quizá sea mejor que la tenga, que sea un muro esquinado con una esquina cortante, con una parte a la luz del sol y otra a la sombra». ⁴⁷ Alla morte del torero allude questo passo, che può sembrare oscuro, di *Sol y sombra*:

El torero (...) puede caerse por las escaleras o perder para siempre las zapatillas en el tropezón brusco de una arena dura como las onzas de Carlos III, a otra arena blanda y dificultosa como la arena nocturna del desierto. Siempre me ha asustado ver perfilarse a los diestros en la sombra.

³⁸ Le cosce della *casada infiel* sono «la mitad llenos de lumbre,/la mitad llenos de frío», ricordando che *lumbre* è il fuoco prodotto da un fiammifero o un accendino.

³⁹ Non so se ha qualche rilevanza l'immagine di Belmonte che «dormía de día y se jugaba la vida de noche, toreando cualquier fiera en las marismas a la luz de la luna o, si no había luna, de una lámpara de carburo» (Jiménez Losantos 1997).

⁴⁰ Si rimanda alla mostra *Luz de gas. La noche y sus fantasmas en la Pintura Española 1880-1930* (Madrid 11.11.2005 – 15.1.2006).

⁴¹ Ossia 'lidiar a pie y hacer suertes a los toros'.

⁴² I primi due furono Lagartijo e Guerrita, gli ultimi Manolete e El Cordobés.

⁴³ Cfr. «Me separa de los muertos/un muro de malos sueños» (*Gacela del recuerdo de amor*, OC 579).

⁴⁴ Una «innata facilidad para recetar estoconazos fulminantes (que, a pesar de su eficacia, no venían ejecutados con toda la pureza que pide la ortodoxia, pues arrancaban de un antiestético paso atrás dado por Machaquito segundos antes de echarse sobre el toro)» (Fernández/Tamaro 2004).

⁴⁵ Autore di venti acqueforti per il libro *Al Toro* del poeta e saggista. Nel libro si leggono versi come questi: «La plaza, por ser plaza,/tiene una mitad de oro/y la otra mitad de plata».

⁴⁶ Madrigal Neira 2001:262-3. Si tratta del «*Muro de sombras, muro infranqueable*. 1970. Técnica mixta sobre lienzo. 100 x 100. Fundación Santander Central Hispano, Madrid» (ibid.:633).

⁴⁷ In due metà, del resto, è ripartita anche Córdoba: «pues si la sombra levanta/la arquitectura del humo,/un pie de mármol afirma/su casto fulgor enjuto» (*San Rafael* [RG]).

Nella percezione binaria di Lorca esistono due specie di arena: una dura come le monete d'oro di Carlos III,⁴⁸ l'altra molle e traditrice come la sabbia notturna del deserto. *Perder pie* nel passaggio da una all'altra può significare la morte (come nel 1984 per Paquirri). La menzione diretta delle "ballerine" calzate dal torero si spiega perché, in generale, «los botines, los pies, cuando están quietos, tienen un obsesionante aspecto de muerte».⁴⁹

Infine, la *sombra* come morte può essere riscattata grazie alla geometria: «Y la sábana impecable,/de duro acento romano,/daba equilibrio a la muerte/con las rectas de sus paños» (*Romance del emplazado* [RG]). Il duende del torero «tiene que luchar, por un lado, con la muerte, que puede destruirlo, y por otro lado, con la geometría, con la medida, base fundamental de la fiesta».⁵⁰ Lagartijo, che amava la circonferenza del sole, «suprimió el ángulo infinito de la sombra; ángulo medroso y proyectado, donde suenan anchos ríos bajo ramas silentes».⁵¹

Per concludere. Ci si può chiedere «por qué caminos la Luna ha llegado a Lorca», soprattutto al momento di affrontare «los problemas de traducción que plantean expresiones como “moreno de verde luna”, “bajo la luna gitana” y otras de la misma índole que abundan por la poesía del poeta granadino».⁵² Spero di aver dimostrato che la dimensione della tauromachia ricopre, per questo aspetto, un ruolo essenziale.

II

A parere della maggior parte degli esperti di tauromachia, Ignacio Sánchez Mejías non era visitato dal *duende*.⁵³ Apparteneva piuttosto a quel tipo di torero «que asusta al público en la plaza con su temeridad»:⁵⁴ non gli interessava tanto la liturgia della funzione, quanto il gusto di *jugarse la vida*.⁵⁵

Ce torero d'exception a eu son style: toujours accroître l'image du danger réel, selon Paco Tolosa (alias Auguste Lafront), chroniqueur et spécialiste de la corrida qui connut cette époque. Sánchez Mejías opposa son jeu *tremendiste*, la surexposition réelle au danger à ses détracteurs, et il le paya de son sang, de son corps taillé et couturé qui avait même résisté à une perte de la fémorale (Bouyssi 2021).

Ma Lorca, nella seconda elegia del *Llanto*, intende idealizzare l'amico appena morto, applicando a lui con generosità i propri parametri di tauromachia: «Aire de Roma andaluza/lo doraba la cabeza», cioè Ignacio – nel ricordo del poeta – avrebbe unito in sé il «duende romano» di Lagartijo e, probabilmente, il barocco andaluso di Belmonte. Il paragone con Lagartijo, «primer experimento glorioso da una estética statuaria (...). Amaba el desnudo y la línea concreta»,⁵⁶ si precisa in questi versi: «y como un torso de mármol/su dibujada⁵⁷ prudencia». Lorca lo dice «tremendo con las últimas/banderillas de tiniebla».⁵⁸ Il poeta sapeva, ovviamente, che Ignacio era

⁴⁸ Sette erano le zecche che conivano monete d'oro al tempo di Carlos III: oltre a Madrid e Sevilla, anche México, Lima, Santa Fe, Santiago de Chile, Guatemala.

⁴⁹ *La vida de García Lorca, poeta* (OC 601).

⁵⁰ *Juego y teoría del duende* (OC 316).

⁵¹ Cfr. «Por abajo canta el río:/volante de cielo y hojas» (*Romance de la pena negra* [RG]).

⁵² Del Prado Biezma 2008:201. L'autore ha numerato «273 presencias [de la luna] en las 700 páginas de sus poesías completas», senza contare «la presencia permanente de la Luna en su obra teatral». Per il problema specifico della traduzione cfr. ad es. l'articolo di Masseur (2011).

⁵³ Teruel Martínez (2014) ricorda nella sua tesi «que fue un importante hombre de cultura en los albores del siglo XX y una figura polifacética, por lo que se intenta abordar sus máscaras más significativas: torero, dramaturgo, novelista, periodista, conferenciante, poeta, partícipe en la celebración del centenario de Góngora en 1927, amigo de los poetas del 27, personaje poético». Vedi anche Frayssinet.

⁵⁴ Cfr. «tu apetencia de muerte y el gusto de su boca».

⁵⁵ *Juego y teoría del duende* (OC 316).

⁵⁶ *Sol y sombra* (OC 391).

⁵⁷ Belmonte, si ricordi, fu un «dibujante iluminado».

⁵⁸ Indiretta, e sottile, allusione al *tremendismo* che in epoca più recente avrebbe reso celebre El Cordobés.

famoso anche come inventore (e, fino ad ora, unico interprete) del *par de la mariposa*: «Le torero se plaçait dos à la barrière et clouait les banderilles dans cette position. La prise de risque était maximale car l'esquive au dernier moment pouvait laisser penser que Ignacio allait être cloué comme un papillon – esp. : *mariposa* – contre les planches d'où le nom donné à cette suerte». ⁵⁹

L'11 agosto 1934 a Manzanares, in un'arena di seconda categoria, Ignacio moriva a 43 anni: «en el segundo pase, sentado en el estribo fue cogido por *Granadino* y, herido mortalmente, es trasladado a Madrid». ⁶⁰ La (troppo) famosa prima elegia del *Llanto* ⁶¹ contiene accenni dispersi a momenti decisivi della *lidia*, come la tipica ferita *por asta de toro* all'altezza della coscia («Y un muslo con un asta desolada», «Las heridas quemaban como soles»). Lorca non ha assistito alla morte di Ignacio; le testimonianze gli hanno in particolare trasmesso l'ossessione del *chorro de sangre* depositato dal corpo nell'arena, «ese chorro que ilumina/los tendidos» e continua a mostrarsi al lume della luna. Di Ignacio – ingrassato dopo un lungo periodo di inattività – si sentiva da lontano l'odore di morte: «for months there had hung about him a perceptible (to the initiated) odour of doom». L'odore «was so strong that many people refused to sit with the matador in the cafés of Madrid» (Gibson 1989:391).

Por las gradas sube Ignacio
con toda su muerte a cuestras.
Buscaba el amanecer,
y el amanecer no era.
Busca su perfil seguro,
y el sueño lo desorienta.
Buscaba su hermoso cuerpo
y encontró su sangre abierta.

Questa anafora affannosa esprime la vana ricerca del *duende*, che «ama el borde de la herida» ⁶² al tempo stesso che presuppone bellezza corporea e sicurezza nel profilarsi per *entrar a matar*. ⁶³ La ricerca dell'alba è vana, perché Ignacio – senza rendersene conto – è tuttora immerso nell'ombra e, come altrove dice Lorca: «Sempre me ha asustado ver perfilarse a los diestros en la sombra». Comunque «no se cerraron sus ojos/cuando vio los cuernos cerca»: ⁶⁴ Ignacio, «en el instante auténtico de la cogida, tenía los ojos abiertos, como aseguran testimonios de la época», prima di lasciare nell'arena «un charco de sangre como...un caballo». ⁶⁵

III

Dal *Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla* (RG):

El día se va despacio,
la tarde colgada a un hombro,
dando una larga torera
sobre el mar y los arroyos.

⁵⁹ La definizione nel glossario incluso nel sito *Toreo y Arte*.

⁶⁰ Teruel Martínez 2014:135.

⁶¹ Approfito per ricordare che *las cinco de la tarde* non è l'ora della morte di Ignacio, bensì l'ora d'inizio, il giorno seguente, del corteo funebre che l'accompagnò alla sepoltura.

⁶² *Juego y teoría del duende* (OC 315).

⁶³ Cfr. la quarta elegia del *Llanto*: «Yo canto para luego tu perfil y tu gracia».

⁶⁴ A differenza di Joselito el Gallo, che «sabe la manera de cerrar los ojos para no enfermar de la vista en el tránsito rápido». Idealmente, «el torero mordido por el duende da una lección de música pitagórica y hace olvidar que tira constantemente el corazón sobre los cuernos».

⁶⁵ Teruel Martínez 2014:152 (gran parte del capitolo su il *Llanto* attinge al libro di Amorós [2000]).

La strofe è citatissima sia nella bibliografia a stampa che in rete, e nella lingua spagnola è diventata proverbiale,⁶⁶ ma di norma non è intesa correttamente. Le numerose analisi in rete ripetono questa immagine: «El día es un torero que lleva a la tarde colgada en el hombro como si fuera una larga capa con la que juega toreando»; oppure: «como si de un torero se tratara, el día lleva el capote a cuestras».⁶⁷ In realtà, quello che crede di vedere il Camborio nel suo sogno è una *larga cordobesa*.⁶⁸ Diversamente dal resto dei *lances de capa*, nei quali il capote si tiene con ambedue le mani, nelle *largas* si tiene con una mano sola. Tratto distintivo della *larga cordobesa* è «que el remate es con caída de capote sobre el hombro derecho del matador».⁶⁹ Di norma funziona come un *remate* utilizzato dopo una serie di *verónicas*.

Questa *suerte* fu inventata da Lagartijo⁷⁰ che, come vedemmo, ha un grande rilievo nella tauromachia lorchiana. Così la descrive Luján (1993): «Lagartijo trazaba la inmortal larga cordobesa o lagartijera, “larga como una promesa”, llevando la capa con ritmo lento, el vuelo amplio, conciso y majestuoso, con una solemnidad fluvial, y rematándola en la espalda, donde quedaba derramada como un crepúsculo granate; sólo por verle en este instante, valía la pena vivir aquel tiempo».⁷¹ Più concisa la scheda di G. Diego (1966):

Consiste en el lance a una mano, el capote cogido por una punta, resbalado al natural a la salida de un quite y rematado cuando el toro, bien toreado, da la vuelta, alejándose majestuoso el diestro sin volver la cara, con la capa arrastrando y colgada del hombro. La suerte es preciosa y de un garbo más romano que andaluz.

⁶⁶ Ricordo al lettore italiano che *larga* è sostantivo, mentre *torera*, che è un aggettivo, significa ‘ben fatta’, ‘ben eseguita’; o meglio, ‘eseguita con *torería*’.

⁶⁷ Errata ma ingegnosa l’interpretazione diffusa dal *Santa Ana Unified School District*: «reflejando por largo tiempo la luz de la tarde en la superficie del mar y de los arroyos, produciendo reflejos como los que produce el capote de paseo, o sea, la capa de gala, de seda con bordados de oro, plata y lentejuelas, que lleva al hombro el torero al hacer el paseillo». Il problema è che il *capote de paseo* ha funzione meramente estetica, e non si userebbe mai per eseguire una *suerte*.

⁶⁸ Per l’identificazione cfr. Perugi 2009:116, che cita Josephs 1974.

⁶⁹ Più in breve: «Larga por alto rematada con el capote al hombro».

⁷⁰ Coello Ugalde (2012) cita un articolo a firma di Don Justo nel *Ruedo* (1949): a Lagartijo «se le ocurrió, para darle en su final mayor vistosidad, rematar la larga descansando la parte del capote que tenía cogida por uno de sus extremos con la mano derecha sobre el hombro del mismo lado». Come si legge nel Cossío, il pittore Julio Romero de Torres «inmortalizó al gran torero en su suerte característica: su capa colgada del hombro, su figura en alto hecha estatua».

⁷¹ Era però noto anche per la *media lagartijera*, una stoccata poco profonda tipica di chi non domina la *suerte suprema*.

Il sintagma «arrastrando y colgada del hombro» descrive con estrema precisione le due azioni contemporanee⁷² che nella foto compie il messicano Rodolfo Gaona: il lungo strascico della cappa corrisponde alla *larga* crepuscolare che gradualmente si distende «sobre el mar y los arroyos», mentre il giorno «se va despacio» in figura di torero.⁷³

Confermo quanto detto quattordici anni fa: l'immagine è un perfetto esempio di stile indiretto libero. Chi vede nel tramonto una *larga cordobesa* non è il poeta narrante, che conosce il linguaggio taurino e scrive per gli *aficionados* come lui; è bensì il Camborio come personaggio, un gitano che «va a Sevilla a ver los toros» e si trova chiuso in carcere proprio nel momento che comincia la *fiesta*: allora nella sua anima andalusa tutta bronzo e sogno “traduce” automaticamente in termini taurini la lotta della luce con l'ombra, che attraverso le sbarre si svolge – questa sì - sotto i suoi occhi.

Questo ricorso stilistico pervade tutto il *Romancero*. La *monja gitana* pensa ai cinque cedri messi a candire nella cucina accanto e, nel suo personale sistema di equazioni mentali, li vede come se fossero le cinque piaghe di Cristo aperte in Almería; il cuore stesso della monaca è fatto di zucchero e verbena come le essenze campestri che profumano il silenzio della stanza. Invece gli uomini della *guardia civil* hanno teschi di piombo e anime nere come cuoio lustrato a cera; i loro pensieri formano «una vaga astronomía/de pistolas inconcretas» e, se alzano gli occhi al cielo stellato, gli sembra di veder luccicare «una vitrina de espuelas».

⁷² L'esecuzione di una *larga cordobesa* è l'unica via che permette di risolvere l'apparente contraddizione sintattica fra «se va» e «dando». La metafora è il punto d'arrivo di una laboriosa ricerca: in un primo momento il poeta, invece di *larga torera*, aveva scritto *larga de flores*, se non che il *pase de flores* si esegue con la muleta (si veda in Perugi 2009).

⁷³ Che, nella fattispecie, non si allontana con la dovuta *torería*, nel senso che non dovrebbe voltarsi per controllare l'animale: idealmente, l'uomo «walks slowly off with the fully-extended cape streaming back over his shoulder and the bull, deprived of the moving lure, is fixed in place. It is delicate and arrogant and very difficult to do exactly right» (Josephs 1974).

BIBLIOGRAFIA CITATA IN FORMA ABBREVIATA

OC = F. García Lorca, *Obras completas*, ed. Arturo del Hoyo, 3 vol., Madrid, Aguilar, 1987. In particolare: C = *Canciones*; PCJ = *Poema del cante jondo*; RG = *Romancero gitano*.

Andrés Amorós, *El llanto por Ignacio SM de FGL*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000.

Bergamín, José, *Al Toro*. Grabados de José Caballero, Madrid, Hispánica de Bibliofilia, 1983; Madrid, Ángel de las Heras, 1989.

Bollain, Luis, *El toreo*, Sevilla, Ed. Católica española, 1968.

Bouyssy, Maïté, *L'esthétique du toreo*, «En attendant Nadeau», n° 128, 20 mai 2021 (en ligne).

Chaves Nogales, Manuel, *Juan Belmonte, matador de toros: Su vida y sus hazañas*, Madrid, Alianza Editorial, 1969.

Coello Ugalde, José Francisco, *Ilustrador taurino. Parte XV. Larga cordobesa: suerte en extinción*, en *Aportaciones histórico-aurinas mexicanas*, 4 febrero 2012.

Cossío, José María de, *Los toros. Tratado Técnico e histórico*, 12 vol., Madrid, Espasa-Calpe, 1943-1997.

Del Prado Biezma, Javier, *Introducción a las reescrituras del tema de la luna en el postromanticismo*, en Juan Herrero Cecilia/Montserrat Morales Peco (ed.), *Reescrituras de los mitos en la literatura: Estudios de mitocrítica y de literatura comparada*, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2008, pp. 199-231.

Diego, Gerardo, *La invención de la larga cordobesa*, «El Ruedo», 6 de diciembre de 1966.

Fernández, Tomás y Tamaro, Elena, «Biografía de Machaquito». En *Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea* [Internet]. Barcelona, España, 2004.

Frayssinet, Claude de (trad.), Ignacio Sánchez Mejías, *Sur la tauromachie*. Préface de Jacques Durand. Les Fondateurs de Briques, coll. «Sacrilèges», 2021.

Fusi Aizpurúa, Juan Pablo, *Idea de nación y sentimiento nacional en la España de la restauración*, en Antonio R. de las Heras (et al.), *Sobre la realidad de España*, Madrid, Universidad Carlos III y Imprenta nacional del Boletín oficial del Estado, 1994, 97-110.

García Posada, Miguel (ed.), FGL, *Oda y Burla de Sesostri y Sarndanápalo*, Ferrol, Sociedad de Cultura Valle-Inclán, Col. Esquíu de Poesía, 1985.

García Posada, M. (ed.), FGL, *Obras II Poesía 2*. Básica de bolsillo Akal, 1982, 1989, 1998.

Gibson, Ian, *FGL. A life*, London, Faber & Faber, 1989.

Gil, Henry, *Poema del Cante Jondo*, «Bulletin hispanique», 110 (2008), 191-243.

Issorel, Jacques, c.r. de Romero de Solís / Gil Gonzáles (2013), «Bulletin Hispanique», 116 (2014), 929-31.

Jiménez Losantos, Federico, *Juan Belmonte: El torero que no podía morir*, en *El Mundo*, 28 de septiembre de 1997.

Josephs, F. Allen, *Toreo and modern Spanish Literature*, «South Atlantic Bulletin», 39 (1974), 68-73.

López Rioboo, Pablo, *La Guardia Civil pilla a 12 individuos 'haciendo la luna' a unos novillos en Soria*, 16.6.2023 (in rete).

Luján, Néstor, *Historia del toreo*, Barcelona, Destino, 1954, 1993 (3.^a ed.), 130-137.

Madrigal Neira, Marián, *La memoria no es nostalgia: José Caballero*. Tesis doct., Universidad Complutense de Madrid, 2001.

Marcillac, George, *Joselito El Gallo et Juan Belmonte: les prémices du toreo moderne (II)*. Publié le 13 mai 2020 dans le site *Toreo y Arte*.

Martínez Nadal, Rafael, «Sol y sombra» de FGL (*Notas a un texto inédito*), en *Liber Amicorum Salvador de Madariaga*, Recueil d'études et de témoignages édité à l'occasion de son 80^{ème} anniversaire par H. Brugmans et R. Martínez Nadal, Bruges, De Tempel, Tempelhof, 1966, pp. 367-81.

Martínez Nadal, R., *FGL. Autógrafos. I: Facsímiles de ochenta y siete poemas y tres prosas*. Oxford, The Dolphin Book, 1975.

Martínez Nadal, R., *FGL: mi penúltimo libro sobre el hombre y el poeta*, Madrid, Casariego, 1992.

Masseau, Paola, "Las navajas de Albacete". *La traduction de métaphores poétiques et culturelles dans l'œuvre de FGL et interculturalité*, «Synergies [Tunisie]», 3 (2011), 25-40.

Perugi, M., *Modelos de paisaje antropomórfico en la poesía de FGL («Prendimiento de Antoñito el Camborio» y «Gacela del mercado matutino»)*, «Boletín Hispánico-Elvético», 13-14 (2009), 115-39.

Romero de Solís, Pedro / Gil González, Juan Carlos (coords.), *Juan Belmonte. La epopeya del temple*, Fundación Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Fundación de Estudios Taurinos. Universidad de Sevilla, 2013.

Southworth, Eric, *Religion*, in Federico Bonaddio (ed.), *A Companion to FGL*, Woodbridge, Tamesis, 2007, 129-48.

Teruel Martínez, Susana, *Ignacio Sánchez Mejías torero y escritor. Su relación con la Vanguardia y con la Generación del 27*, Universidad de Murcia, 2014.